

நற்றிணை - குறுந்தொகை காட்டும் பெண்கள் நிலை

முனைவர் நா. குமாரி

உதவிப்பேராசிரியர்

அக்சிலியம் கல்லூரி, வேலூர்

மலர்: 11

சிறப்பிதழ்: 1

மாதம்: ஆகஸ்ட்

வருடம்: 2023

P-ISSN: 2321-788X

E-ISSN: 2582-0397

DOI:

[https://doi.org/10.5281/](https://doi.org/10.5281/zenodo.8233136)

[zenodo.8233136](https://doi.org/10.5281/zenodo.8233136)

தந்தை வழிச் சமுதாயம் கட்டமைக்கப்பட்ட காலகட்டத்தில் எழுந்த திணை இலக்கியங்கள் ஆண்மையச் சூழலை உணர்த்தி நிற்கின்றன. ஆண்வழிச் சமுதாயத்தில் பெண்ணுக்கான “வெளி” என்ன அவளின் இருத்தலின் நிலை என்ன என்பதைப் பெண்பாற் புலவர்களின் பதிவுகள் வழி ஆய்வுக்குட்படுத்தும் வகையில் கட்டுரை அமைகின்றது. ஆனால் வழிநடத்தப்பட்ட சமுதாயத்தில் வாழ்ந்த பெண்களாலேயே தம் நிலை பற்றி உரக்கவும், உண்மையாகவும் பேச இயலும். என்பதாலேயே நற்றிணை குறுந்தொகை பெண்பாற் புலவர்களின் பாடல்கள் இங்கு ஆய்வுக்குட்படுத்தப்படுகின்றன. பெண்பாற் புலவர்கள் பெரும்பாலும் தம் உணர்வு நிலையிலிருந்து பேசியிருக்கிறார்கள் என்பதை பாடல்கள் உணர்த்துகின்றன. அவர்கள் ஆணை சார்ந்தவர்களாகவும், இல்லம் என்ற தளத்தில் இயங்குபவர்களாகவும் இருந்திருக்கிறார்கள். அது மட்டுமல்ல பெண்ணுக்கு மட்டுமே கற்பு கட்டமைக்கப்பட்டிருக்கிறது. இக்கற்பு உடல் மற்றும் மனம் சார்ந்ததாகிறது. இக்கற்பு தன் தலைவன் இல்லாத நிலையில் இறந்து கூடப் போகலாம் என்ற நிலைக்கு அவளை தள்ளி இருக்கிறது. பெண்ணுக்கு கற்பு பேசப்படும் அதே சூழலில் ஆணின் பரத்தைமை ஒழுக்கத்தையும் பாடல்கள் பதிவு செய்துள்ளன.

பெண்ணின் இயங்குதளம்

பெண்ணுக்கான இயங்குதளம் இல்லமாகிறது. ஆணைப் பெண் போருக்கு அனுப்பியதைப் புறநானூறு பேசுகிறது. இதைத் தாய் வழி சமுதாயத்தின் எச்சமாக கொள்ளலாம். ஆனால் ஆண் வழிச் சமுதாயத்தில் பெண் போருக்குச் சென்றதையோ அல்லது ஓதும் காரணம் கொண்டு சென்றதையோ இலக்கியங்கள் பதிவு செய்யவில்லை. முந்நீர் வழக்கம் மகடூஉவோடு இல்லை என்பது தொல்காப்பியம். போர் காரணமாகவோ பொருள் காரணமாகவோ அல்லது ஓதுதல் காரணமாகவோ பிரிந்து சென்றதலைவனுக்காகப் பெண் கற்பைக்காத்து மனதை ஆற்றியிருக்க வேண்டும்.

**“ஒரு நாள் கழியினும்
உயிர்வேறு படுஉம்
பொம்மல் ஒதி நம்மிவன் ஒழியச்
செல்வ என்ப தாமே சென்று தம்வினை
முற்றிவருஉம் வரை நம்மனை வாழ்தும் என்ப”**
(நற்.பா.129)

தோழிகூற்றாய் அமைந்த அவ்வையாரின் மேற்கண்ட நற்றிணை பாடலில் தலைவனின் பிரிவை உணர்ந்த தோழி தலைவியின் மனதை பிரிவுக்குத் தயார் செய்யும் வகையில் பேசுகிறாள். தலைவன் நினைவை ஒருநாள் பிரியினும் நின் உயிரின் தன்மை வேறுபடும் தன்மையுடையவளே. யாவரும் நகைக்கக்கூடிய ஒரு நிகழ்ச்சியைக் கேள். நம்மை அவர் இங்கு விட்டுவிட்டுத் தனி ஒருவராக வினைவயின் செல்லக் கருதியுள்ளார். அவர் மீண்டு வருமளவும் நாம் நமது மனையில் உயிர் வாழ்ந்திருக்கக் கடமையுடையவர் என்று ஏதிலார் கூறுகிறார் என்பது பாடல் கருத்து. தலைவன் பொருள் சேர்க்க, தலைவியை விட்டுப் பிரிந்து செல்லப் போகிறான் என்பதை தோழி தலைவிக்கு உரைக்கிறாள். அவன் பிரிந்து சென்றாலும் இல்லத்தில் உயிர் வாழ்ந்திருப்பது தலைவியின் கடன் என்பது ஏதிலாரின் கூற்றாக வெளிப்படுகிறது. அதிலும் பிரிவு தலைவனால் நேரடியாக உணர்த்தப்படவில்லை என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

**“உள்ளார் கொல்லோ தோழி உள்ளியும்
வாய்ப்புணர் வின்மையான் வாரார் கொல்லோ”**
(நற்.பா.340)

என்ற ஊண்பித்தையாரின் குறுந்தொகை பாடல் தலைவன் வினைமுற்று பெறாததால் வரவில்லை. அவர் நம்மை நினையாமல் இருக்க மாட்டார். வினை முடிந்தவுடன் மீண்டு வருவார் என ஆடவரின் கடன் வினைமேற் செல்வதே என்பதை உறுதி செய்கிறது.

“இளமை பாரார் வளநசைஇச் சென்றோர்”
(குறுந்.பா.126)

என்ற ஒக்கூர் மாசாத்தியாரின் பாடல் ஆடவரின் பொருள் விருப்பத்தை உணர்த்துகிறது. தலைவனின் கடன் போர் செய்தல், பொருள் தேடல் என்றால் தலைவிக்குரிய கடன் யாது என்ற சிந்தனைக்கு விடையாவது, **“தாதிற் செய்த தண் பனிப்பாவை
காலை வருந்தும் கையாறோம்பென்”**

(குறுந்.பா.128)

என்ற வரிகளே களவு வாழ்வில் தலைவனின் பிரிவால் வருந்திய தலைவியைக் கண்டு தோழி பூந்தாதல் செய்யப்பட்ட விளையாட்டுப் பாவை குளிர்ந்த பனியில் கிடந்து காலை வெயிலில் உருகும். அதன் துன்பத்தை காப்பாயாக என்று கூறியும் வாளாவிருக்கிறாள் என்று கூறுகிறாள். இங்கு மகளிருக்கான விளையாட்டுப் பேசப்படுகிறது. பாவையைக் குழந்தையாகக் கருதி விளையாடுவது மகளிர் விளையாட்டு. இந்த விளையாட்டே மகளிருக்கான கடன் குழந்தை வளர்ப்பு என்பதை உணர்த்துகிறது. ஆண் குழந்தைகள் விளையாட்டு சிறுதேருட்டுதல் என்பதாகவே இலக்கியங்கள் பேசுகின்றன. இவ்விளையாட்டுகள் அவரவர்க்கான சமுதாயக் கடனைப் பேசுவதாகவே அமைகின்றன. ஆக பெண்ணின் இயங்குதளம் இல்லம் என்பதும் குழந்தை வளர்ப்பு அவர்களுக்கே உரித்தானது என்பதும் மேற்கண்ட பாடல்கள் உணர்த்தும் செய்தி அத்துடன் ஒளவையாரின்,

நெய்தல் நிழல் குணக்கு ஒழுக

(நற்.பா.187)

என்ற நற்றிணை பாடல் கற்புடைய மகளிருக்கு கடமை ஒன்றைப் பேசுகிறது. தலைவன் பிரிந்து சென்ற நிலையில் காமம் மிகுந்தாலும் பொழுது சாயும்போது அதைத் தொழுகிறாள் தலைவி. ஆக கற்புடைய மகளிர்க்கு சூரிய உதயத்தையும் அதன் மறைவையும் வழிபடுதல் பண்பு என்ற நிலை உணர்த்தப்படுகிறது. வழிபாட்டில் பெண்ணின் பங்கு உண்டு என்பதை இதன் வழி உணர முடிகிறது. அதிலும் கற்புடைய மகளிருக்கே அது கடன் என்பது பொ.வே. சோமசுந்தரனாரின் கருத்து.

தலைவியின் களவு வாழ்க்கை

இல்லறம் என்ற தளத்தில் இணைவதற்கு முன்பு தாய் தந்தையுடன் வாழும் தலைவிக்கு களவு வாழ்க்கை என்ற ஒன்று உண்டு. உயர்ந்த “பாலது ஆணையின்” காரணமாக தலைவனும் தலைவியும் சந்தித்து களவு வாழ்க்கை தொடங்கும் என்பது தொல்காப்பியம். இந்தக்களவு வாழ்க்கையில் பெண்ணுக்கான உரிமை எதுவரை என்பதை உய்த்துணர வேண்டியது அவசியம். தலைவன் தலைவி சந்திப்பு நிகழ்ந்த பின்னர் தலைவன் திருமணம் செய்ய நாள் நீட்டிக்கும் நிலையில் அல்லது தலைவியையே அவன் சந்திக்காத நிலையில் நாம் தலைவனை விரும்பியும் அவனால் விரும்பப்படாதிருப்பதற்கு என்ன காரணம் என்ற கருத்தைத் தோழி வெளிப்படுத்தும் விதமாக வெறிபாடிய காமக்கண்ணியாரின் நற்றிணை பாடல் (457) அமைகிறது. இங்கு தலைவன் மீதான தலைவியின் விருப்பம் தோழியால் வெளிப்படையாக பேசப்படுகிறது. மற்றொரு குறுந்தொகை பாடலில் தலைவனைச் சந்திக்க முடியாமல் ஏக்கமுற்றுச் சோர்ந்திருக்கும் தலைவியின் நோய்க்கான காரணமறியாத செவிலித்தாய் கட்டுவிச்சியிடம் குறி கேட்கிறாள். அங்கும் தோழியே தலைவியின் களவு வாழ்க்கையைச் செவிலிக்கு குறிப்பாக உணர்த்துகிறாள்.

**அகவன் மகளே
அகவன் மகளே**

(குறுந்.பா.23)

என்ற குறுந்தொகைப் பாடலில் தலைவனது மலையைப் பற்றிப் பாடும் போது,

**“இன்னும் பாடுக பாட்டே அவர்
நன்னெடுங் குன்றம் பாடிய பாட்டே.”**

என்கிறாள் தோழி. அதாவது தலைவியின் நோய்க்குக் காரணம் மலை நாட்டைச் சார்ந்த தலைவனே என்பது தோழியின் குறிப்பு. தலைவியின் களவொழுக்கமானது தோழியாலே தான் செவிலிக்கு உணர்த்தப் படுகிறது என்பது உய்த்துணரப்பட

வேண்டியது. ஆனால் அவ்வையாரின் குறுந்தொகைப் பாடல் ஒன்று தோழியிடம் தன் உணர்வினை வெளிப்படுத்தும் தலைவியை காட்சிப்படுத்துகிறது. திருமணத்திற்குப் பொருளீட்டச்சென்றதலைவனின் பிரிவால் உற்றாரின் மேல் சினம் கொண்ட தலைவி,

**“முட்டுவேன் கொல் தாக்குவேன் கொல்
உயவு நோயறியாது துஞ்சும் ஊர்க்கே”**

(குறுந்.பா.28)

என்று கூறுகிறது. அதாவது தன் களவு வாழ்க்கையை யாவரும் அறியும்படி சொல்வேனா அல்லது ஏதாவது காரணம் காட்டி கூவுவேனா அல்லது அவர்கள் மெய்யில் புடைப்பேனா என்கிறாள். தன் காம நோயின் கொடுமை அறியாத உறங்கும் நற்றாய் செவிலி மீதான சினம் தலைவி கூற்றாகிறது. அவளுடைய இந்தப் பகிர்வும், தன் தோழியிடமே, தன் உணர்வு நிலைகளைச் செவிலியிடமோ தாயிடமோ வெளிப்படுத்த இயலாத அவலத்தை ஓளவையின் பாடல் உணர்த்தியுள்ளது. கச்சிப்பேட்டு நன்னாகையாரின் பாடல் (30) களவு தோன்றித் தெருட்டியதால் தான் மெலிந்ததாகத் தோழியிடம் பேசும் தலைவியைப் பற்றி நமக்குக் கூறுகிறது .

தலைவியின் கற்பு வாழ்க்கை

கற்பு வாழ்க்கை மேற்கொள்ள உடன் போக்குக்கு தயாராகிறாள் தலைவி. தலைவியின் மென்மைத் தன்மையைக் காரணம் காட்டி அதற்குத் தடை சொல்லும். தலைவனிடம் உன்னுடன் வருவதனால் தலைவிக்குப் பாலை நிலங்களும் இனியவை என்று கூறுகிறாள் தோழி.

**“நீர்கால் யாத்த நிரையிதழ்க்குவளை
கோடை ஒற்றினும் வாடாதாகும்”**

(குறுந்.பா.388)

இவ்வரிகளில் தலைவியின் வன்மை குறிப்பாக உணர்த்தப்படுகிறது. மென்மை என்ற பண்பை கட்டுடைப்பதாகவும் தன் உரிமையை நிலை நாட்டுவதாகவும்

இவ்வரிகள் அமைகின்றன. உடன் போக்கு மேற்கொண்டு தாய் தந்தையரையும் மீறிச் சென்று அமைந்தாலும் அக்கற்பு வாழ்க்கை சிறப்பாகப் பேசப்படுகிறது.

பறைபடப் பணிலம் ஆர்ப்ப இறை கொள்பு (குறுந்.பா.15)

என்ற அவ்வையாரின் செவிலி கூற்றாய் அமையும் குறுந்தொகைப் பாடல், தொகுவளையை அணிந்த கரத்தையுடைய தலைவி அழகிய வீரக்கழல் அணிந்த தலைவனுடன் கொண்ட நட்பானது மணப்பறைகள் ஆரவாரித்து, சங்குகள் முழங்க உண்மையானது என்ற செய்தியைப் பதிவு செய்கிறது. ஆகத் தலைவன் தலைவியின் நட்பானது திருமணம் நிகழும் போதே சிறக்கின்றது என்பதும் பெறப்பட்டது.

பரத்தமை ஒழுக்கமும் பெண் நிலையும்

கற்புக்கடன் பூண்டொழுகும் பெண்ணை வாழ்க்கைத் துணையாகக் கொள்ளும் ஆணுக்கு அவளைத் தவிர காமக்கிழத்தி, இற்பரத்தை, சேரிப்பரத்தை போன்ற துணைகளும் உண்டு. பரத்தை காரணமாகப் பிரிந்து மீளும் தலைமகனைத் தலைவி எவ்வாறு எதிர்கொள்கிறாள். அவ்வையாரின் குறுந்தொகைப் பாடல் ஒன்றில் பரத்தை காரணமாகப் பிரிந்த தலைமகன் வாயில் வேண்டும்போது தலைவன் பரத்தையரிடம் இருக்கும் போது ஊடி அவனைக் கண்டவுடன் ஊடலுக்குரிய உறுதியை இழக்கும் நெஞ்சமே என்று தன் நெஞ்சைக் கடிகிறாள். ஒக்கூர் மாசாத்தியாரின் பாடலிலோ (139) தோழி தலைவனிடம் வாயில் மறுக்கிறாள் பழி சொல்லும் என்னிடம் வாராதே என்கிறாள். மதுரை ஒலைக்கடையத்தார் நல்வெள்ளியாரின் நற்றிணைப்பாடல் (250)

புதல்வனுடன் புகுந்த தலைமகனை கடிந்துரைக்கும் தலைவியை காட்சிப்படுத்துகிறது.

இது தலைவன் கூற்றாய் அமைந்த பாடல் புதல்வனது வாயிலிருந்து ஒழுகும் நீரால் சாந்தம் சிதைந்த நான் தலைவியை முயங்கச்

செல்ல அவள் வெகுண்டு என்னருகில் வர நீ யாவனாந்தன்மையுடையை என்று கேட்டதை நினைக்கும் போது எனக்கு நகைப்புக்கிடமாகிறது என்கிறான். இங்கு ஆணின் கூற்றாகப் பெண்ணின் குரலில் பரத்தமைக்கு எதிரான சினம் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. இற்பரத்தை கூட தம் சினத்தை வெளிப்படுத்துதலைக் காண முடிகிறது. சேரிப் பரத்தை தன்னைப் புறங் கூறினாள் என்பதை உணர்ந்த இற்பரத்தை சேரிப்பரத்தைக்குப் பாங்காயினோர் அருகில் இருக்கும் போது தலைவன் என் மீது கழிகாமத்தையுடையவன். அதை உணர்த்தும் வகையில் துணங்கைக் கூத்தும் வந்தது என்று பாடலில் கூறுகிறார். துணைங்கைக் கூத்து ஆடும் போது தலைவன் இற்பரத்தைக்கே தலைக்கை தருவானாம் துணங்கைக் கூத்து ஆடுமிடம் குலமகளிர் செல்லா இடம் என்பது உரையில் வெளிப்பட்டுள்ள கருத்து. துணங்கைக்கூத்து ஆணின் இன்பக்களம் என்பது இதன் வழி புலன். நற்றிணை (390) காமகிழத்தி கூற்றொன்று உண்டு. தலைவன் இளையோன் ஒருவனை மணம் செய்ய நிற்கும்போது தலைவன் இப் புதியவளை வரையாது விடான். வரைந்தாலோ பல மாதர் தன் நலன் இழப்பார். அதனால் கோலம் கொண்டு சென்று அவளிடம் செல்லாதபடித் தலைவனைக் கைப்பற்றிக் கொள்வேன் என்று அக்கூற்று அமைந்துள்ளது. மற்றொரு இடத்தில் தலைவியை எதிர்க்கும் பரத்தையைக் காணலாம். தலைவியைத் தலைவன் பொருட்டு கடிந்துரைக்கிறாள் அவள். தலைவியால் முடிந்தால் தலைவன் வராமல் காத்துக் கொள்ளட்டும் என்கிறாள். அதாவது கிளையொடுங்காக்க தன் கொழுநன் மார்பே என்கிறாள்.

ஆக ஒரு தலைவனுக்காகப் பல பெண்களிடையே பூசல் நிகழ்ந்ததையே மேற்கண்ட பதிவுகள் உணர்த்துகின்றன. இது ஆணுக்கான பாலியல் சுதந்திரத்தை பேசும் அதே நிலையில் அவன் சுதந்திரத்தால்

பலியாவது பெண்களே என்பதையும் தெளிவாய் உணர்த்துகின்றன.

முடிவுரை

தந்தை வழிச் சமுதாயத்தில் பெண்ணுக்கான இயங்குதளம் இல்லம் என்பது பெறப்பட்டது. அவளுக்கான பணிப் பங்கீடு குழந்தையைப் பராமரித்தல் மற்றும் பிற. களவு வாழ்க்கையில் பெண்ணுக்கான உணர்வு வெளிப்பாடு ஓரளவே அனுமதிக்கப்பட்டது. ஆனால் உடல் மீதான சுதந்திரம் இருந்ததை உடன்போக்குகள் உணர்த்தி நிற்கின்றன.

பெண்ணின் பிரிவுத் துயர் அவளது சார்பு நிலையைப் பேசுவதோடு கற்பைக் காத்தல் என்ற பண்பாட்டையும் உறுதி செய்கிறது. இவற்றையெல்லாம் மீறி பெண்ணுடல் ஆணுக்கானது என்ற புனைவு ஆணின் பாலியல் சுதந்திரம் சுட்டப்படுவதுடன்

அவனது பரத்தமையை எதிர்க்கும் பெண் குரல் அழுத்தமாகவே ஒலிக்கிறது.

சங்க காலச் சமுதாயம் பெண்ணை இரண்டாம் படி நிலையில் வைத்த சமுதாயமாக இருந்தது என்பதே நற்றிணை குறுந்தொகை பெண்பாற் புலவர்களின் வரலாற்றுப் பதிவாகும்.

துணைநூற்பட்டியல்

1. நாகராசன், வி., குறுந்தொகை மூலமும் உரையும், நியூ செஞ்சரி புக் ஹவுஸ், சென்னை, 2004.
2. தட்சிணாமூர்த்தி, அ., நற்றிணை மூலமும் உரையும், நியூ செஞ்சரி புக் ஹவுஸ், சென்னை, 2004.
3. பொ.வே. சோமசுந்தரனார்., நற்றிணை மூலமும் உரையும், நர்மதா பதிப்பகம், சென்னை. 1996